

ОСОБЛИВОСТІ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИВАТНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЗМІН

Ніколайчук-Ярова А. І.

Науковий керівник: Мельникова О. В.

PECULIARITIES OF HR MANAGEMENT IN A PRIVATE PRIMARY SCHOOL UNDER CONDITIONS OF CRISIS CHANGES

Nikolaichuk-Yarova A. I.

Supervisor: Melnykova O. V.

В умовах тривалого правового режиму воєнного стану, інтенсивної цифрової трансформації освітнього простору та високої конкуренції на ринку приватних освітніх послуг, інтелектуально-креативний потенціал педагогічного колективу трансформується у ключовий стратегічний ресурс та головне джерело конкурентних переваг закладу освіти. Сучасний приватний заклад загальної середньої освіти функціонує не просто як інституція для надання освітніх послуг, а як складна, багаторівнева екосистема, що інтегрує функції всебічної підтримки, особистісного розвитку та психологічної безпеки для всіх суб'єктів освітнього процесу - учнів, їхніх батьків та педагогічного персоналу. У цьому контексті особливої актуальності набуває переосмислення класичних підходів до HR-менеджменту в освіті. Виникає нагальна потреба в науковому обґрунтуванні та практичному впровадженні інноваційних моделей формування проактивних команд, трансформації систем мотивації, превенції професійного та емоційного вигорання в умовах хронічного стресу, а також розбудови сильної, ціннісно-орієнтованої корпоративної культури.

Емпіричний підхід автора дослідження базується на поєднанні досвіду антикризового управління у сфері соціально-психологічної реабілітації (зокрема, через інструменти театральної педагогіки в роботі з підлітками з девіантною поведінкою) та практичних компетенцій серійного освітнього підприємництва (успішний запуск та дворічне управління закладом дошкільної освіти). Зазначений управлінський досвід доводить, що ефективність

функціонування новоствореної освітньої організації в умовах макроекономічних та безпекових шоків безпосередньо корелює з гнучкістю HR-систем, рівнем емоційного інтелекту керівника та його здатністю проектувати нестандартні моделі мотивації персоналу.

Науково-теоретичним підґрунтям модернізації HR-менеджменту в приватній початковій школі виступають сучасні управлінські концепції. Зокрема, концепція людського капіталу, теорія залученості працівників В. Шауфелі, модель високоефективної роботи, концепції психологічної безпеки та організаційної стійкості, теорія емоційного інтелекту та модель запобігання організаційної стійкості. Особливе місце в дослідженні посідає теорія життєвого циклу організації (зокрема, етап зародження/стартапу за І. Адізесом), яка вказує на те, що новостворені організації є найбільш вразливими до зовнішніх шоків, а форсоване формування команди в кризовий період вимагає особливих, ультрагнучких інструментів управління.

Практичну реалізацію зазначених теоретичних підходів було досліджено на прикладі інноваційного освітнього стартапу - приватної школи «Академія ЩАСТЯ» (м. Харків). Зазначений проєкт був ініційований та розгорнутий безпосередньо в умовах повномасштабної війни, що зумовило його первинне проектування як безпечного, адаптивного та ревіталізаційного освітнього простору. Специфіка аналізованого кейсу полягає в тому, що заклад функціонує лише перший рік. Емпіричний аналіз виявив, що попри критичні деструктивні чинники зовнішнього середовища та ризики, притаманні початковій стадії життєвого циклу організації, менеджменту закладу вдалося протягом навчального року не лише забезпечити запуск та безперервність освітнього процесу, а й оперативно сформувати цілісну, високоефективну креативну команду педагогів та профільних спеціалістів.

На основі узагальнення досвіду діяльності «Академії ЩАСТЯ» було виокремлено п'ять ключових взаємопов'язаних домінант (принципів) антикризової HR-моделі новоствореної приватної початкової школи:

1. Ціннісно-орієнтований рекрутинг форсованого типу. На етапі створення організації в умовах кризових трансформацій традиційний підхід, заснований виключно на оцінці Hard Skills, є недостатнім. Пріоритет зміщується в бік оцінки особистісних якостей (Soft Skills і так званих «Mad Skills» унікального творчого потенціалу). Модель профілю компетентностей педагога-засновника в «Академії ЩАСТЯ» інтегрує: виражену емпатію (любов до дітей), високий рівень емоційного інтелекту, когнітивну гнучкість, здатність до синергетичної командної взаємодії, креативність та готовність до інновацій, людяність, чесність та абсолютну відданість своїй професії (бути фанатом справи). За таких умов педагог трансформується із ретранслятора знань у фасилітатора, наставника та ментора, стає для дитини мотиватором і прикладом.

2. Формування корпоративної культури як інтеграційного чинника «з нуля» та фактора стабільності. Розбудова організаційної культури партнерського типу виступає головним внутрішнім стабілізатором для нової команди. В «Академії ЩАСТЯ» швидка адаптація та згуртування колективу забезпечуються через залучення вчителів до процесів партисипативного управління: спільного моделювання авторських освітніх програм, реалізації міждисциплінарних та творчих проєктів, інтеграції STEM-технологій (зокрема, робототехніки), театральних постановок та впровадження інтерактивних форматів навчання. Це конвертує індивідуальні зусилля нових працівників у синергетичний ефект причетності до спільної стратегічної місії - «вирощувати щасливе майбутнє дітей».

3. Антикризова превенція професійного вигорання. Постійна безпекова загроза на тлі стресу від адаптації до нового робочого місця вимагає від HR-менеджменту негайного впровадження систем психологічної підтримки. Доведено ефективність використання таких інструментів, як: психологічний супровід, гнучке планування, творчі активності та неформальні заходи, а також розбудова внутрішніх мереж взаємодопомоги в атмосфері повної організаційної довіри та відкритої комунікації.

4. Паралельний розвиток Employer Branding та внутрішнього HR-бренду. У ринкових умовах для нового проєкту персонал виступає ключовим репутаційним драйвером та амбасадором бренду закладу освіти. В «Академії ЩАСТЯ» цей підхід реалізується через швидку капіталізацію особистих брендів нових педагогів, стимулювання їхньої медійної активності, залучення фахівців мистецьких та STEM-напрямків, а також через децентралізацію розробки унікальних авторських курсів та фокус на креативності. Це дозволяє молодій школі миттєво диференціюватися на ринку та підвищувати свою конкурентоспроможність.

5. Цифрова та інноваційна трансформація управлінського інструментарію. Швидкість адаптації є критичною для виживання організації на етапі стартапу. Модель HR в аналізованому закладі передбачає швидку цифровізацію внутрішніх комунікацій та операційне використання інтерактивних платформ, що дозволяє органічно поєднувати педагогічну творчість із технологічною дисципліною. У таких умовах HR-менеджмент остаточно втрачає суто бюрократичну функцію, перетворюючись на інструмент стратегічного розвитку організації.

Отже, дослідження практичного кейсу приватної школи «Академія ЩАСТЯ» дозволяє констатувати, що життєздатність та сталий розвиток нового інноваційного проєкту в сфері початкової освіти в умовах перманентних криз безпосередньо залежать від ефективності архітектури HR-менеджменту на першому ж році діяльності. Модернізована система управління персоналом на етапі організаційного зародження має базуватися на принципах ціннісного лідерства, системній емоційно-психологічній підтримці, безперервному розкритті творчого потенціалу педагогів, енергії діяти та реагувати швидко; вмінню зацікавити і тримати фокус, високій цифровій адаптивності та холістичній корпоративній культурі. Саме люди стають головним фактором стійкості та розвитку приватної освіти в Україні, а ще великою любов'ю до навчання у дітей, за якими Майбутнє.